

10.5281/zenodo.10443970

ЛУНА Антон Аленович
арт-директор, Брендинговое агентство «DO Creative»,
Россия, г. Санкт-Петербург

РОЛЬ СТРИТ-АРТА В ПРЕОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Современную городскую среду нельзя представить без стрит-арта, который стал органичной частью специфической городской культуры. Стрит-арт – это художественное творчество, которое появляется в общественном пространстве. Независимо от цели создания, масштабов, легального или нелегального положения, протестных смыслов или возможности декорирования зданий и улиц, стрит-арт – это всё, что обладает потенциальностью искусства с направлением и силой коммуникации. Это направление искусства сегодня стало мейнстримом. Многие уличные художники приобрели широкую известность. Работы современных художников стрит-арта обсуждаются по всему миру и выставляются в музеях, художественных галереях и на аукционах. При этом в стрит-арте можно видеть не только творческое самовыражение или развлечение, но и специфический язык, на котором коммуницируют уличные художники и с помощью которого они осмысливают и выражают острые социальные противоречия. Уличное искусство получило признание как городская творческая практика. В некоторых городах эта практика является одобряемой и поддерживаемой местными органами власти, частными девелоперами, художественными галереями. Стрит-арт сегодня – это мощный инструмент по развитию городских территорий и изменению городского облика. Успешно реализованные проекты такого рода показывают, что стрит-арт – это перспективное направление развития и преобразования городских публичных пространств, благодаря которому создаются новые достопримечательности и трансформируется культурный облик города, приобретая уникальные черты. Это не только делает городскую среду более привлекательной для местных жителей города, но и вызывает интерес со стороны зарубежных туристов.

Ключевые слова: город, городская культура, урбанизм, городское общественное пространство, стрит-арт.

Введение

Современный город – это постоянно развивающаяся система, в которой проходит профессиональная и личная жизнь горожан. Современная концепция «город для людей» предполагает, что городская среда является не только комфортной и безопасной, но и интересной для людей, эстетически привлекательной.

Стрит-арт, является органической составной частью культуры большого города. Городская культура – это сумма всех видов социальной деятельности в их разнообразном слиянии и столкновении. На улицах и переулках появляется все больше художественных явлений, отражающих духовные устремления городской общественности, и ее модель находится в стадии непрерывного развития и трансформации.

Появление стрит-арта наполняет уличное пространство художественной атмосферой. Его развитие и изменения неотделимы от городского публичного пространства. Стрит-арт в значительной степени играет роль публичного искусства. Оно улучшает городскую обстановку и формирует новый облик города. Стрит-арт сочетает различные пространственные характеристики, чтобы усилить и оттенить культурную атмосферу места.

С бурным развитием граффити стрит-арт постепенно вошло в поле зрения людей. Современное стрит-арт включает в себя различные формы художественного самовыражения, например, уличные граффити, мероприятия народного творчества, художественные перформансы, шествия по городу, креативные инсталляции современного искусства, настенное искусство, уличную скульптуру и так далее.

Материалы и методы

Материалы исследования – публикации отечественных и зарубежных исследователей по вопросам городской культуры, урбанизма, стрит-арта, развития городских территорий.

Методы исследования – анализ перспектив применения стрит-арта в комплексном развитии современных городских общественных пространств.

Результаты и обсуждение

Стрит-арт сегодня – обычное явление в экономически развитых городах. Существует также множество видов и концепций стрит-арта.

Стрит-арт – это динамичная форма самовыражения, и его ценность заключается в обратной связи и взаимодействии с аудиторией. Художники стрит-арта быстро устанавливают эмоциональный контакт со зрителем,

одновременно облегчая людям участие в городской общественной жизни.

Различные формы художественных перформансов стрит-арта обогащают ландшафт городских улиц и общественных пространств.

Стрит-арт имеет разные стили, разные технологии и богатое содержание. Различные формы стрит-арта имеют различные художественные перспективы. Но все виды стрит-арта позволяют публике почувствовать «температуру» искусства, а городские жители, остановившиеся для просмотра такого произведения искусства, получают заряд положительных эмоций, эстетическое удовольствие и могут «затормозить» посреди оживленной деловой жизни. Современное социальное и культурное разнообразие определяет существование множества форм стрит-арта. Далее на рисунке 1 представлены основные виды изобразительного стрит-арта.

Граффити	Изображения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях.
Муралы	Картины во всю стену здания, которые имеют культурную ценность.
Трафаретные изображения	Рисунки или надписи, сделанные на стенах при помощи трафаретов.
Стикеры	Изображение или сообщение демонстрируется с помощью наклеек.
Постеры	Плакаты или афиши, размещаемые на улицах.

Рис. 1. Виды изобразительного стрит-арта

Если рассматривать историю стрит-арта максимально широко, то она восходит к древнейшим временам, когда первобытные люди, стремясь запечатлеть образы окружающего мира, создавали наскальные изображения. Можно сказать, что сохранившиеся в различных местах планеты петроглифы древнего человечества – это в своем роде «первые граффити».

Но все же периодом рождением стрит-арта в современном виде стоит считать скорее эпоху зарождения уличных плакатов как вида искусства. В 1860-е годы была усовершенствована цветопередача печатной продукции с помощью нескольких печатных форм и

«литографии из трех камней». Эта технология позволяла использовать насыщенные и выразительные цвета для производства постеров. Массовое тиражирование коммерческих изображений французского художника Анри де Тулуз-Лотрека стало новым видом искусства, передовым для своего времени, поскольку в нем использовалась быстро развивающаяся техника цветной печати. В плакате Тулуз-Лотрека использовались новые подходы к композиции и тематике, которые были созданы для множества популярных коммерческих заведений. Произведения Тулуз-Лотрека стали первым регулярно выставляемым художественным товаром для массового потребления. Каждый из

художественных принципов и практик, найденных в плакатах Тулуз-Лотрека 1890-х годов, продолжает оказывать влияние на современное искусство и сегодня.

Стрит-арт в его современном виде – специфически городской вид творчества, свойственный скорее мегаполисам и крупным городам.

Основные характеристики стрит-арта как искусства представлены на рис. 2.

Рис. 2. Характеристики стрит-арта

Местом, где происходит стрит-арт, являются городские общественные места, такие как улицы и площади города. Городское пространство – это общественное место, где люди собираются для отдыха, действий, торговли и общения. Общественное пространство города принадлежит каждому. В пространстве люди встречаются и общаются, и все пространство активно благодаря взаимному общению и краткосрочной общей цели.

Под общественными пространствами в городе традиционно понимаются центральная площадь города, главные улицы города, уличные сады и театры, а также крупные торговые центры. Эти пространства для совместной деятельности людей образуют общественное пространство города.

В современном обществе создаются общие пространства, где все больше людей смогут участвовать и взаимодействовать в соответствии со своими предпочтениями. Эти новые типы городских общественных пространств существуют в средствах массовой информации, например, в социальных сетях, и эта среда общения называется общественным онлайн-пространством.

Однако на самом деле люди испытывают постоянную потребность в реальной групповой жизни «лицом к лицу» и в социальном общении

в материальном пространстве. Внедрение стрит-арта в городе может придать новую жизненную силу существующему городскому пространству. Стрит-арт – искусство, который легко воспринимается людьми. Вовлечение стрит-арта в городское общественное пространство обеспечивает новое измерение для развития, поощряет людей приходить в определенное место, оставаться там на какое-то время, рассматривать произведения искусства и общаться друг с другом.

Уличные художники становятся новыми «достопримечательностями» города, а некоторые из них получают мировую известность, как, например, знаменитый Бэнкси с его уникальными граффити. Бэнкси рисовал свои произведения на стенах домов в английских, немецких, американских городах, на руинах разрушенных украинских городов, и всегда его картины становились мировыми шедеврами.

Существует огромное множество техник нанесения рисунков граффити и исполнения инсталляций. Регулярно появляются новые направления, художники стараются найти свой собственный стиль и выделиться из толпы других райтеров.

Стили нанесения граффити представлены далее на рисунке 3.

Bubble-letter	Графика с использованием больших букв и объемных форм, похожих на пузыри
Throw-up	Нью-Йоркский стиль, подразумевающий использование двух цветов и простых форм
Character	Изображение персонажей в стиле автора-граффитиста
Wild style	Один из самых распространённых видов, подразумевающих нанесение сложных рисунков.
3D-style	Изображение в стиле 3D, а также оптические иллюзии.

Рис. 3. Стили нанесения граффити

В понимании людьми общественного пространства произошло много изменений. Общественное пространство в городе больше не означает просто «город» в традиционном смысле. Люди все больше нуждаются в создании разнообразных и даже импровизированных общих пространств для взаимодействия в соответствии с их собственными условиями окружающей среды и образом жизни.

Более того, современное публичное пространство в значительной степени представлено публичными средствами массовой информации, например электронными сетями, телевидением, газетами и т.д. Форма публичного пространства может быть дематериализованной или нефиксированной. Стрит-арт – это новый, современный способ связать локацию, общение и художественно-эстетическую деятельность, и в этом смысле он может обновлять и дополнять традиционное общественное пространство.

Также стрит-арт – это художественный метод, который легко фиксируется и распространяется с помощью современных инструментов. Он может формировать иное качество физической среды. Художники воплощают свои идеи в общественных пространствах посредством творчества и активно взаимодействуют с аудиторией посредством просмотра, пожертвований и коммуникации. С одной стороны, произведения самих уличных художников создают определенную атмосферу городского пространства; с другой стороны, взаимодействие между уличными художниками и аудиторией формирует «двойную вовлеченность» в дух города и локации.

Помимо того, что это объекты художественной культуры, это также важный способ распространения художественной культуры. Стрит-арт также постоянно способствует обновлению и развитию творчества. Художники

напрямую получают обратную связь от аудитории. Стрит-арт сыграл положительную роль в создании городских общественных мест, и уличные художники и горожане достигают гармонии. Культура стрит-арта способствует распространению и презентации городской культуры. Стрит-арт может не только стать уникальной культурной визитной карточкой города, но и способствовать культурному самовыражению.

В последние годы, с развитием паблик-арта и практики общественного ландшафтного строительства, многие страны и регионы начали использовать художественные методы для изменения общественной среды. В процессе изменения формы и конструирования городского общественного пространства его можно использовать в качестве эталона дизайна в соответствии с характеристиками стрит-арта и привычками зрителей. Многие развитые страны начали сотрудничать с уличными художниками, и результаты этого сотрудничества можно назвать весьма интересными и перспективными.

Например, в Милане был реализован проект использования стрит-арта в пешеходных зонах. Постоянные пешеходные площади давно вошли в городскую топографию Милана. Авторы проекта решили разместить в этих локациях фрески с социальной рекламой. Фреска в миланском районе Корветто, известном своим неблагополучием, представляет собой огромные стилизованные буквы, из которых складывается надпись: «Безопасными улицы делают женщины, которые их пересекают».

Еще один пример – район искусств Уинвуд в Майами, штат Флорида, который был промышленной зоной. Зброшенные фабрики и склады со временем были преобразованы в художественные галереи и студии. Периферийная поверхность была оживлена с помощью стрит-

арта. Художники в этом районе широко использовали стены как средство самовыражения, добившись удивительного сочетания промышленной архитектуры и уличной живописи.

Таким образом, район, традиционно считающийся проблемным, был преобразован благодаря творческой активности и тактическому урбанизму, что, как полагают местные власти, в перспективе приведет к длительным социальным улучшениям в городе.

Город Шеффилд в Соединенном Королевстве Великобритании был известен своей сталелитейной промышленностью. С промышленных предприятий город стал ориентироваться на искусство. Этот город привлекал художников из разных уголков Соединенного Королевства. Формирование квартала культурной индустрии в центре города стало важной вехой на пути превращения Шеффилда в центр искусств. Стрит-арт, несомненно, является одним из самых известных и ценимых видов искусства в городе. Большая часть стрит-арта в Шеффилде расположена в центре города, недалеко от квартала культурной индустрии. Поскольку в центре города ежедневно наблюдается большой поток общественного движения, это одно из идеальных мест для демонстрации уличного искусства, поскольку оно обеспечит более высокий уровень привлечения общественного внимания.

Все эти примеры показывают, что вмешательство стрит-арта в городское общественное пространство помогает оптимизировать функции пространства и восполнить недостатки первоначальной планировки.

Разумная планировка общественного пространства может создать благоприятные условия для вмешательства стрит-арта в городское общественное пространство, увеличить доходы художников и в то же время позволить аудитории и художникам лучше взаимодействовать.

Заключение

Городская художественная культура является частью городской культуры, связанной с созданием произведений искусства и коммуникацией с произведениями искусства. Стрит-арт берет свое начало в городском общественном пространстве, растет на нем и воздействует на него, приближаясь, влияя на жизнь горожан и принося им пользу. Стрит-арт отказывается от прежнего высокого или кричащего впечатления от искусства и вместо этого стремится установить связь между людьми в

большом городе. Это может не только отвечать потребностям общественной жизни современного города, побуждать людей остановиться в напряженной жизни, перестать общаться, но и отражать городскую художественную культуру, углубляя впечатление людей о городе. Вмешательство стрит-арта в городское общественное пространство может улучшить функцию пространства, стимулировать жизненную силу пространства и выполнять роль обновления пространства. В то же время деятельность в области стрит-арта необходимо продолжать совершенствовать с точки зрения организации, управления, безопасности и т.д. и использовать ее позитивную роль для создания новых возможностей для обновления городских общественных пространств, функциональной замены и экономического развития. Существуют разнообразные варианты и рекомендации для планирования городской среды и ландшафтного дизайна, чтобы общественные пространства могли удовлетворять повседневным потребностям современных людей, а также способствовать возрождению и развитию города. С помощью этого художественного вмешательства обогащается опыт коммуникации и улучшается атмосфера общественных пространств. Таким образом, уличное искусство играет позитивную роль в обновлении и повышении жизнеспособности городской среды общественных пространств, и оно может улучшить качество жизни горожан. Гибкие, неприхотливые и разнообразные произведения стрит-арта могут сделать городские общественные пространства более позитивными, человечными и дружелюбными для жителей города.

Литература

1. Желнина А.А. Креативность в городе: реинтерпретация публичного пространства. Журнал социологии и социальной антропологии. 2020. №3(12). С. 114-118.
2. Ситникова А.А. Городская художественная культура: современные концептуальные основания и методологические подходы к изучению. Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 2023. № 16 (11). С. 1999-2005.
3. Швиндт У.С. Стрит-арт и его фундаментальные коммуникативные особенности. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 61. С. 20-25 DOI: 10.17223/1998863X/61/20

4. Bordin G. Creative Activism and Tactical Urbanism: Social Change in Milan through Colourful Squares. Giovanna Bordin, Elisabetta Toso, António Carvalho. Politecnico di Milano, Italy, AUIC School of Architecture Urban Planning Construction Engineering, MSc Architecture. 2020. ORCID ID: 0000-0002-2418-3249.

5. He H., Gyergyak J. Enlightenment from street art activities in urban public space/ Honghao He, Janos Gyergyak. Marcel Breuer Doctoral School, Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pecs, Hungary. February 2021 Pollack Periodica 16(1). DOI:10.1556/606.2020.00177

LUNA Anton

Art Director, Branding Agency "DO Creative",
Russia, St. Petersburg

THE ROLE OF STREET ART IN THE TRANSFORMATION OF THE URBAN ENVIRONMENT: ANALYSIS AND PROSPECTS

Abstract. *The modern urban environment cannot be imagined without street art, which has become an organic part of a specific urban culture. Street art is an artistic creation that appears in a public space. Regardless of the purpose of creation, scale, legal or illegal situation, protest meanings or the possibility of decorating buildings and streets, street art is everything that has the potency of art with the direction and power of communication. This art direction has become mainstream today. Many street artists have become widely known. The works of contemporary street art artists are discussed all over the world and exhibited in museums, art galleries and auctions. At the same time, street art can be seen not only as creative self-expression or entertainment, but also as a specific language in which street artists communicate and through which they comprehend and express acute social contradictions. Street art has been recognized as an urban creative practice. In some cities, this practice is approved and supported by local governments, private developers, and art galleries. Street art today is a powerful tool for the development of urban areas and changing the urban appearance. Successfully implemented projects of this kind show that street art is a promising direction for the development and transformation of urban public spaces, thanks to which new attractions are created and the cultural image of the city is transformed, acquiring unique features. This not only makes the urban environment more attractive to local residents of the city, but also arouses interest from foreign tourists.*

Keywords: *city, urban culture, urbanism, urban public space, street art.*